

IJTIMOYIY EMOTSIONAL KO‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI

Samandarova Muhayyo Qahramon qizi¹, Abdumutalova Muxlisa A’loxon qizi²

¹Yangi asr universiteti “Maxsus pedagogika” kafedrası o‘qituvchisi

²Yangi asr universiteti “pedagogika va psixologiya yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185998>

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni shakllantirishning nazariy asoslari va amaliy yo‘nalishlari yoritiladi. Tadqiqotda bolalarning his tuyg‘ularini anglash ularni boshqarish, empatiya, ijtimoiy muloqot kabi emotsional ko‘nikmalarni erta yosh davrida shakllanishi alohida urg‘u bilan bayon etiladi. Xalqaro tajribada qo‘llanilayotgan rolli mashg‘ulotlar, hissiy hikoyalar va interfaol metodlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Abu Nasr Farobiy, P. Salovey va J. Mayer, L.S. Vygotskiy kabi olimlarning nazariy qarashlari asosida emotsional intellektning tarkibiy qismlari va bolalarning ijtimoiy-kognitiv rivojlanishidagi ahamiyati ilmiy yondashuv asosida tushuntirilgan. Shuningdek, oilaviy muhitning ta’siri, ota-onalarning emotsional madaniyati, pedagog va tarbiyachilarning individual yondashuvlari kabi omillar bolalarning hissiy rivojlanishida muhim o‘rin tutishi ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: emotsional intellekt, maktabgacha yosh, hissiy rivojlanish, empatiya, ijtimoiy ko‘nikmalar, oilaviy muhit, pedagogik texnologiyalar, didaktik o‘yinlar.

Аннотация. В статье освещаются теоретические основы и практические направления формирования эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. В исследовании особо подчеркивается, что такие эмоциональные навыки, как осознание и управление собственными чувствами, эмпатия и социальная коммуникация, формируются именно в раннем возрасте. Анализируется эффективность ролевых занятий, эмоциональных рассказов и интерактивных методик, применяемых в международной практике. На основе теоретических взглядов таких учёных, как Абу Наср Фараби, П. Саловея и Дж. Майер, Л. С. Выготский, раскрываются структурные компоненты эмоционального интеллекта и его значение в социально-когнитивном развитии ребёнка. Кроме того, показано влияние семейной среды, эмоциональной культуры родителей, а также индивидуального подхода педагогов и воспитателей на эмоциональное развитие детей. В статье также рассматривается роль дидактических и интерактивных игр в процессе воспитания и обучения, а также приводятся научные выводы по их внедрению в дошкольную образовательную практику.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дошкольный возраст, эмоциональное развитие, эмпатия, социальные навыки, семейная среда, педагогические технологии, дидактические игры.

Abstract. The article highlights the theoretical foundations and practical directions for developing emotional intelligence in preschool children. The study emphasizes that emotional skills such as understanding and managing one’s own feelings, empathy, and social communication are formed primarily during early childhood. The effectiveness of role-playing activities, emotional stories, and interactive methods applied in international practice is analyzed. Based on the theoretical perspectives of scholars such as Abu Nasr Farabi, P. Salovey

and J. Mayer, and L. S. Vygotsky, the structural components of emotional intelligence and its significance in the socio-cognitive development of children are explained using a scientific approach. Furthermore, the influence of the family environment, parents' emotional culture, and the individual approaches of educators and caregivers on children's emotional development is highlighted. The article also discusses the role of didactic and interactive games in the educational process for developing emotional intelligence, providing scientific conclusions on their application in preschool education practice.

Keywords: emotional intelligence, preschool age, emotional development, empathy, social skills, family environment, pedagogical technologies, didactic games, interactive methods, early childhood education.

Kirish. So'nggi yillarda butun dunyo bo'yicha maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirishga e'tibor tobora ortib bormoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar his-tuyg'ularni idrok etish, ularni nazorat qilish va boshqalar bilan sog'lom muloqot qilish qobiliyatlari dastlabki yosh davrda shakllana boshlaydi. Shu sababli, pedagoglar va psixologlar maxsus dasturlar va metodikalarni ishlab chiqib, bolalarning ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini tizimli ravishda rivojlantirishga e'tibor qaratmoqdalar. Xalqaro tajribada bolalarga emotsional ko'nikmalarni o'rgatish turli shakllarda amalga oshiriladi: o'yinlar orqali hissiyotlarni anglatuvchi mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, hissiy hikoyalar va ijtimoiy vaziyatlarga moslashishni o'rgatadigan interaktiv mashg'ulotlar keng qo'llaniladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda maktabgacha yoshda emotsional intellektni maqsadli ravishda rivojlantirish kelajakdagi ijtimoiy moslashuvda, shaxslararo munosabatlarda va akademik muvaffaqiyatlarida sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek ota-onalar bilan birgalikda o'tkaziladigan mashg'ulotlar, hissiyotlarni muhokama qilish va ijobiy ijtimoiy xulq-atvorni rag'batlantirish bolalarning emotsional ko'nikmalarini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Asosiy qism. Davlatimiz ta'lim tizimida so'nggi yillarda maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pedagogik tadqiqotlar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, bolaning hissiyotlarini anglash, ularni boshqarish va tengdoshlari bilan sog'lom ijtimoiy munosabatlar o'rnatish qobiliyatlari aynan maktabgacha yoshdagi davrda shakllana boshlaydi. Emotsional intellektni maqsadli rivojlantirish bolalarning kelajakdagi ijtimoiy moslashuvida, shaxslararo munosabatlarida va akademik muvaffaqiyatlarida muhim rol o'ynaydi.

Emotsional intellektning tarkibiy elementlari. Emotsional intellekt insonning o'z va boshqalarning his-tuyg'ularini anglash, tushunish va boshqarish qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Ushbu qobiliyat bir qancha tarkibiy elementlardan iborat bolib, ular birgalikda bolalar hissiy bilish ko'nikmalarining rivojlanishiga asos bo'ladi. O'z-o'zini anglash va his-tuyg'ularni tanib olish, o'z his-tuyg'ularini boshqarish, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish (empatiya) va ijtimoiy muloqot ko'nikmalari bolalarning emotsional rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Har bir tarkibiy elementning rivojlanishi bola shaxsining sog'lom hissiy va ijtimoiy muhitda o'sishiga yordam beradi.[2]

Abu Nasr Farobiy ta'lim-tarbiyaga bag'ishlangan asarlarida inson takomilida ta'lim-tarbiyaning muhimligi, unda nimalarga e'tibor berish zarurligi, ta'lim-tarbiya usul va uslublari haqida fikr yuritadi. "Fozil odamlar sabri", "Baxt saodatga erishuv to'g'risida", "Aql ma'nolari to'g'risida", "Ilmlarning kelib chiqishi" kabi maorifiy asarlarida olimning ijtimoiy tarbiyaviy

qarashlari o‘z ifodasini topgan. Farobiy ta’limning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni yetishtirishdan iborat deb biladi.

Lev Vygotskiy maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional va ijtimoiy rivojlanish masalalarini o‘rganish bo‘yicha muhim nazariy asos yaratgan. Vigotskiyning “rivojlanishning eng yaqin zonasi” kontsepsiyasi shuni ko‘rsatadiki, bolalarning o‘z hissiyotlarini tushunishi va boshqarishi, shuningdek, boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatlari pedagog yoki tengdoshlar yordamida yanada samarali rivojlanadi. Vygotskiyning fikricha, emotsional intellektni shakllantirish bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli maktabgacha yoshdagi bolalarda hissiy ko‘nikmalarni o‘yinlar, muhokamalar va ijtimoiy faoliyat orqali rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Emotsional intellekt tushunchasini ilmiy muomalaga birinchi bo‘lib psixologlar Piter Salovey va Jon Mayer kiritgan. Ularning fikricha, emotsional intellect-bu shaxsning hissiyotlarni idrok etish, tushunish, boshqarish, hayotiy qarorlar qabul qilishda foydalanish qobiliyatidir.

Bu model bugungi kunda “Salovey-Mayer modeli” deb ataladi va psixologiyada asosiy nazariy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.[1]

Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsiya va hissiyotlarining rivojlanishi bir qator shartlar bilan bog‘liq. Hayotning dastlabki yillaridan boshlab oiladan tashqarida tarbiyalangan bolalardagi sust emotsional rivojlanish butun xayoti davomida saqlanib qolishi mumkin Buning sababi shundaki, maktabgacha tarbiya muassasalarida bitta kishiga ko‘p bola to‘g‘ri keladi. Natijada tarbiyachilarning har bir bola bilan emotsional kontakti kam bo‘ladi. M.M.Kolsovaning ma’lumotlariga ko‘ra oiladagi nosog‘lom muhit darhol bolaning chizadigan rasmlarida aks etadi. Oiladagi noto‘g‘ri munosabatlar ba’zida bir tomonlama affektiv bog‘liqlikni (ko‘pincha onaga bo‘lgan bog‘liqlikni) yuzaga keltiradi. Bunda bolaning tengdoshlari bilan muloqatda bo‘lishi ehtiyoji susayadi, bolaning xulq-atvori haddan tashqari kattalarga bog‘liq bo‘lib qoladi, bola xatto kuchli salbiy kechinmalarni boshidan kechirishi mumkin. [5]

Emotsional intellektni rivojlantirish uchun birinchi navbatda oilada ochiq va sog‘lom kommunikatsiya muhitini yaratish lozim. Bolaning har qanday hissiy holatini e’tiborsiz

qoldirmaslik, uni tushunishga harakat qilish, unga o'z fikrini erkin bildirish imkoniyatini berish - bu sog'lom psixologik muhitning mezonlaridir. Ota-onalar bolaga "sen nima his qilyapsan?", "qanday o'zingni his qilyapsan?" kabi savollar orqali emotsiyalarni aniqlashni o'rgatishi mumkin. Bu yondashuv bolaning ozini tushunishi, boshqalarni anglashga intilishini kuchaytiradi. Yana bir muhim omil-bu ota-onalarning shaxsiy emotsional madaniyati. Ota-onaning o'z hissiyotini boshqara olmasligi, g'azab, zo'riqish, baqir-chaqir orqali muammoga yondashuvi bolada salbiy emotsional modelni shakllantiradi. Bola har qanday vaziyatda ham emotsiyalarini salbiy tarzda ifoda etishni o'rganadi. Shu sababli, avvalo ota-onalar o'zlarining emotsional intellekt ustida ishlashi, o'zini tahlil qilishi, stressni boshqarish uslublarini egallashi zarur.[3]

Maktabgacha ta'lim davridagi bolani har tomonlama komil inson bo'lib shakllanishida didaktik o'yinlar asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Intellektual psixologik o'yinlarning barchasini quyidagi uch turga ajratish mumkin:

1. Buyumli o'yinlar (o'yinchoqlar, tabiiy materiallar)
2. Stol ustida o'ynaladigan o'yinlar
3. So'z o'yinlari Ta'lim jarayonida zamonaviy interfaol usullardan foydalanish bolalar intellektiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. [4]

Xulosa. Emotsional intellektning rivojlanishi bolalarning ijtimoiy moslashuvchanligini kuchaytiradi, ularning hissiy barqarorligini mustahkamlaydi va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhim poydevor yaratadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida emotsional intellektni shakllantirish jarayoniga alohida e'tibor berilishi lozim. Bolalar emotsional jihatdan tabiiy ravishda kundalik hayotdagi tajribalar, oiladagi munosabatlar, bog'chadagi faoliyatlar hamda tengdoshlar bilan bo'lgan aloqalar orqali rivojlanadilar. Mana shu sababdan jarayonga ongli va mas'uliyatli yondashish muhim hisoblanadi. Ota-onalar va pedagoglar ham bolalarning hissiy kechinmalariga befarq bo'lmay, ularning his tuyg'ularini tan olishlari va ularni ifoda etishga rag'batlantirishlari zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tojiyeva G.S, Maxkamdjanova N. Zamonaviy ta'lim sharoitida emotional intellektning o'rni va ahamiyati "Raqamli ta'lim va kiberxavfsizlik zamonaviy texnologiyalar va xavf-xatarlari . 484-494-b 24.2025.
2. Parmonova L.I. "Bolalarni hissiy bilish ko'nikmasini shakllantirish". Bb 135-137 central asian journal of education and innovation 04.04.2025
3. Oripova N.T, Rahmatova H. "Oilaviy tarbiyada emotional intellektning o'rni va rivojlantirish yo'llari". Bb 314-316 international journal of scientific researchers . 12.02.2025
4. Abduxamidova D.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: Metodlar va natijalar. Bb 345-348 maktabgacha va maktab ta'lim 10.10.2025
5. No'monova Z, Xlimjanov A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotional intellektni rivojlantirish dasturlari va samaradorligi. Bb 19-22 "zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya" nomli Ilmiy-amaliy konferensiya.
6. Samandarova M.Q., Methodological Significance Of Social Activity In Preparing Students For Professional Activity // European International Journal of Pedagogics. -2025-yil, 30-noyabr. -P. 172-175. DOI:-<https://doi.org/10.55640/eijp-05-11-40>. Article Link: <https://ejpublication.com/index.php/eijp/article/view/3606>